

मोटे अनाज (मिलेट्स) का परिचय व विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता व महत्व (सिरीधान्य मिलेट्स पर विशेष अध्ययन)

Introduction To Coarse Grains (Millets) and Its Utility and Importance In Various Fields (Special Study on Siridhanya Millets)

Paper Id : 18628 Submission Date : 2024-06-10 Acceptance Date : 2024-06-18 Publication Date : 2024-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

ज्योति आचार्य

असिस्टेंट प्रोफेसर
व्यावसायिक प्रशासन
माणिक्यलाल वर्मा राजकीय
महाविद्यालय,
भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

सारांश

मिलेट्स वास्तव में छोटे बीज वाली घास का एक समूह है जो व्यापक रूप से दुनिया भर में अनाज फसलों और मानव भोजन के लिए तथा चारे के रूप में उगाया जाता है। भारत के सबसे पुराने यजुर्वेद ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया है। 50 वर्ष पूर्व तक भारत में मिलेट्स प्रमुख अनाज थे। मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया था कि वर्ष 2023 को International year of Millet (IYOM) के रूप में घोषित किया जाए। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों और यूनाइटेड ने समर्थन दिया था, जिसके बाद राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 को घोषणा की कि वर्ष 2023 को IYOM के रूप में मनाया जाय। सतत विकास लक्ष्य (sustainable development goals) में अच्छा स्वास्थ्य जो कि तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है, जिसे पूरा करने में भारतीय परम्परागत सकारात्मक अनाज मिलेट्स का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

डॉ. खादर वल्ली जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ने मिलेट्स पर गहन अध्ययन किया है। ये कहते हैं कि सही भोजन, साधारण जीवन शैली और सही कृषि पद्धतियों से ही मानव समाज फिर से स्वस्थ समाज बन सकता है। डॉ. खादर वल्ली की प्रेरणा से उदयपुर निवासी समाज सेवा कर रहे श्री सतीश व्यास ने मधुमेह मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है तथा उन्होंने भी कई व्यक्तियों को आहार में मिलेट्स सेवन एवं जीवन शैली में परिवर्तन हेतु प्रेरित किया है जिसके आश्चर्यजनक सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से सकारात्मक पोषक अनाज (मिलेट्स) के विस्तृत परिचय के साथ ही स्वास्थ्य, रोजगार व कृषि क्षेत्र में मिलेट्स के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Millets are actually a group of small-seeded grasses that are widely grown around the world as cereal crops and for human food and as fodder. They are also mentioned in the oldest Yajurveda texts of India. Millets were the main cereals in India till 50 years ago. In view of the usefulness of millets, the Government of India had proposed to the United Nations that the year 2023 be declared as the International Year of Millet (IYOM). This

proposal of India was supported by 72 countries and the United Nations. After which the United Nations General Assembly declared on 5 March 2021 that the year 2023 should be celebrated as IYOM. Good health, which is also the third important goal in sustainable development goals, will have an important contribution in achieving which Indian traditional positive grain millets.

Dr. Khadar Valli, who is called the Millet Man of India, has done extensive research on millets. He says that only with the right food, simple lifestyle and right agricultural practices can human society become a healthy society again. Inspired by Dr. Khadar Valli, Udaipur resident and social worker Mr. Satish Vyas has pledged to make Rajasthan diabetes free and he has also inspired many people to consume millets in their diet and change their lifestyle, which has brought amazing positive effects.

Through the presented research paper, an attempt has been made to shed light on the importance of millets in health, employment and agriculture along with a detailed introduction of positive nutritious grains (millets).

मुख्य शब्द

मिलेट्स, सतत् विकास लक्ष्य, सकारात्मक अनाज, यूनाइटेड, मिलेट् मैन।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Millets, Sustainable Development Goals, Positive Grains, United, Millet Man.

प्रस्तावना

वर्तमान समय में कोरोनाकाल के बाद पूरे विश्व में आर्थिक संकट व जन स्वास्थ्य में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में ऐसे सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। सतत् विकास लक्ष्य में अच्छा स्वास्थ्य जो कि एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है, जिसे पूरा करने में भारतीय परम्परागत सकारात्मक अनाज मिलेट्स का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। भारत सहित पूरी दुनिया में अब गेहूं चावल के स्थान पर मोटे अनाजों पर विशेष जोर दिया जा रहा है भारत में निकट भविष्य में मोटे अनाजों की संभावनाओं को देखते हुए मिलेट्स पर वर्तमान में बहुत शोध किये जा रहे हैं तथा इसे अध्ययन के रूप में सम्मिलित कर कई संस्थान व विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर हरित क्रांति की तरह ही मिलेट् क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मिलेट्स ऐसे धान्य है जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि रोजगार व कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिलेट्स को नियमित आहार में शामिल करके कई गम्भीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। कहा जाता है कि आहार ही औषधि है और मिलेट्स जो कि एसा सकारात्मक पोषक अनाज है जिसका नियमित उपयोग मुख्य भोजन के रूप में किया जाय तो निश्चय ही यह औषधि का कार्य करता है। पद्मश्री से सम्मानित डॉ. खादर वल्ली जिन्हें "मिलेट् मैन ऑफ इंडिया" कहा जाता है ने मिलेट्स के द्वारा भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। ये कहते हैं कि सही भोजन, साधारण जीवन शैली और सही कृषि पद्धतियों से ही मानव समाज फिर से स्वस्थ समाज बन सकता है। डॉ. खादर वल्ली की प्रेरणा से उदयपुर निवासी समाज सेवा कर रहे श्री सतीश व्यास ने मधुमेह मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है तथा उन्होंने भी कई व्यक्तियों को आहार में मिलेट्स सेवन एवं जीवन शैली में परिवर्तन हेतु प्रेरित किया है जिसके आश्चर्यजनक सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं।

मिलेट्स

मिलेट्स वास्तव में छोटे बीज वाले धान्यों का एक समूह है जो व्यापक रूप से दुनियाभर में धान्य फसलों या मानव भोजन के लिए अनाज और चारे के रूप में उगाया जाता है। भारत में सबसे पुराने यजुर्वेद ग्रन्थ में भी इनका उल्लेख किया गया है। 50 वर्ष पूर्व तक भारत में मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी आदि प्रमुख अनाज थे लेकिन समय के साथ इसका महत्व खो गया और भारतीयों ने पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर मिलेट्स को मोटे अनाजों और खास तौर पर ग्रामीण भोजन के रूप में देखना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप इनका कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और साथ ही किसानों की फसल के लिए बाजार में गिरावट का दौर देखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को प्रस्ताव दिया था कि वर्ष 2023 को International

Year of Millets (IYOM) घोषित किया जाए। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों और यूनाइटेड ने समर्थन दिया और इसके बाद राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 5 मार्च 2021 को घोषणा की कि 2023 को International Year of Millets (IYOM) के रूप में मनाया जाय। भारत सरकार का उद्देश्य लोगों को मिलेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है ताकि प्रत्येक देश व क्षेत्र के व्यक्ति मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और किसानों को अच्छा बाजार मिल सके।

मिलेट्स के प्रकार

International crop research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) की एक रिपोर्ट के अनुसार मिलेट्स की दो व्यापक श्रेणियां हैं मुख्य या मेजर मिलेट्स और माइनर या छोटे मिलेट्स। बाजरा, ज्वार, रागी और कांगनी मोटे मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं और सामा, कोदो, चिन्ना आदि को छोटे मिलेट्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है। हर मिलेट का अपना महत्व है जैसे कि बाजरा कैल्शियम से भरा होता है, ज्वार में पोटेसियम और फासफोरस होता है और कांगनी में फाइबर होता है जबकि कोदो आयरन से भरपूर होता है इसलिए हमें सभी तरह के मिलेट्स का सेवन करते रहना चाहिए।

पांच मुख्य सिरि धान्य मिलेट्स इस प्रकार हैं:-

1. Foxtail Millets कांग
2. Kodo Millets कोदू
3. Little Millets कूटकी
4. Barnyard सांवा
5. Browntop हरी कांगनी

अध्ययन का उद्देश्य

1. मिलेट्स की उपयोगिता से आमजन को परिचित करवाना।
2. मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉ. खादर वल्ली के जीवन परिचय व जीवनशैली से अवगत कराना।
3. मिलेट्स के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रोजगार व कृषि में महत्व व उपयोगिता से अवगत कराना।

4. स्वास्थ्य के लिए पारम्परिक भोजन व परम्परागत जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना।
5. मिशन अन्नकूट मिलेट का संचालन कर रहे श्री सतीश व्यास के निरोगी समाज के उद्देश्य को सफल बनाने के प्रयास में सहयोग करना।
6. सकारात्मक अनाज, तटस्थ अनाज व नकारात्मक अनाज में सारिणी के माध्यम से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना।

साहित्यावलोकन

Megha Ghule and Pawar Tanuja (2023) एवं अन्य शोध पत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि मिलेट एक ऐसा अनाज है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रत्येक millett पौष्टिकता से भरपूर होता है। मिलेट्स में अन्य अनाज की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। शोधपत्रों के अध्ययन से यह पता लगता है कि मिलेट अन्य अनाज की तुलना में अधिक फायदेमंद है तथा सुखा और बाढ़ में भी इनकी पैदावार होती है।

मुख्य पाठ

मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉ. खादर वल्ली का जीवन परिचय व जीवन शैली

डॉ. खादर वल्ली जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ने अपनी एम.एस.सी रीजनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, मैसूर से की और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में स्टेरॉयड पर पी.एच.डी की तथा वे बीवरटन ओरगन में पर्यावरण विज्ञान पर पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में रहे हैं तथा Central Food Technological Research Institute (CFTRI) में वैज्ञानिक के रूप में तीन वर्ष तक कार्य किया। डॉ. खादर ने Dupont कंपनी में भारत में एक वर्ष तथा साढ़े चार साल अमेरिका में कार्य किया तथा बाद में सारे पद छोड़कर वे 1997 में भारत में आ गए एवं पुनः मैसूर में रहने लगे। डॉ. खादर वल्ली को

'जब हमारा खान पान गलत है तो दवाई कुछ नहीं कर सकती,

जब हमारा खान पान सही है तो दवाई की जरूरत नहीं है।'

- डॉ. खादर वल्ली

डॉ. खादर कहते हैं कि सही भोजन, साधारण जीवनशैली और सही कृषि पद्धतियों से ही मानव समाज फिर से स्वस्थ समाज बन सकता है। अमेरिका से लौटे वैज्ञानिक डॉ. खादर वल्ली ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लाभदायक नौकरी छोड़कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉ. खादर ने मैसूर में खाद्य चिकित्सालय की स्थापना की एवं उन्होंने यह साबित कर दिया कि किस तरह सकारात्मक अनाज (मिलेट्स) से गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है एवं कई गम्भीर बीमारियों से दूर रहा जा सकता है।

62 वर्षीय वैज्ञानिक को बेहद जटिल बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर माना जाता है। हजारों डायबिटीज़ के मरीज़ डॉ. खादर वल्ली को अपने मसीहा मानते हैं क्योंकि डॉ. खादर वल्ली ने कई लोगों को गैंग्रिन की वजह से अंग विच्छेदन से भी बचाकर स्वस्थ जीवन दिया है। मिरगी बीमारी से हार चुके सैंडों मरीज और विभिन्न समस्याओं से राहत की आशा से मैसूर स्थित टी के लेआउट में डॉ. खादर वल्ली के घर जाते हैं और शायद ही किसी को निराशा हुई होगी।

डॉ. खादर कहते हैं कि हमें सकारात्मक अनाज (सम्पूर्ण अनाज) का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक अनाज न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि उनकी पैदावार शुष्क भूमि में भी की जा

सकती है तथा इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। भारत में उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत शुष्क भूमि है। यदि किसान सकारात्मक अनाज की खेती करते हैं तो अगले 50 वर्षों में सूखा नहीं हो सकता।

डॉ. खादर ने अपने 8 एकड़ शुष्क खेती क्षेत्र में सकारात्मक अनाज सहित 38 से अधिक फसल की किस्में उगाते हैं यहां तक कि वे काजू कृषि के नाम पर अपने खेत में सही कृषि तकनीकों व विधियों पर एक लाइव प्रदर्शन भी करते हैं। उनकी बेटी डॉ. सरला एक होम्योपैथी चिकित्सक और पत्नी उषा डॉ. खादर वल्ली के इस महान कार्य में सक्रिय भागीदार हैं।

मिलेट्स का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता व महत्व

1. **स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व:-** वर्तमान में कोविड-19 की वजह से व गलत खानपान की वजह से अधिकांश व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश व्यक्तियों को कई गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे-मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर एवं बाल्यावस्था में किशोरों के लक्षण इत्यादि। इन सभी रोगों के इलाज में मिलेट्स जो कि पारंपरिक भूले बिसरे और गरीबों का भोजन कहलाता है के असाधारण औषधीय महत्व है यदि इन्हें मुख्य आहार में शामिल किया जाय तो इनके निरन्तर उपयोग से कई गम्भीर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। मिलेट्स बहुत ही पुराना अनाज है जिसे हमारे पुरखों के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। बाजरा, रागी, ज्यार व प्रोसा आदि मिलेट्स हैं और डॉ. खादर द्वारा नामित सिरिधान्य मिलेट्स जो कि विभिन्न रोगों के इलाज में अतिउपयोगी अनाज है यह पांच सिरिधान्य मिलेट्स का समूह है जो निम्न प्रकार से हैं-

1- **Barnyard-** इसे सांवां कहते हैं यह जापानी मिलेट भी कहते हैं इसमें 65.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 6.2 ग्राम प्रोटीन, 9.8 ग्राम फाइबर होता है यह लीवर, गॉल ब्लेडर, कीडनी को साफ व दुरुस्त रखता है यह गठिया, थॉयराइड व कीडनी स्टोन (Liver, Kidney, Excises bed Chlolesterol, Endocrine gland) के मरीजों के लिए अतिउपयोगी धान्य है।

2- **Kodo-** इसे कोदो मिलेट भी कहते हैं। यह हीमालयन मिलेट होता है और यह लाल रंग का होता है यह ब्लड प्यूरिफाइ करता है यह मैरूरज्जा यानि bone marrow को भी साफ रखता है ब्लड की मात्रा को सामान्य करता है में Diabities, Constipation, Blood Impurities, anemis, week Immunity, Insomnia o gangrene के लिए भी उपयोगी होता है इसमें 65.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.2 ग्राम प्रोटीन, 9 ग्राम फाइबर होता है बैक्टीरियल बुखार में लाभदायक होता है।

पोस्टिक मूल्य धान्य का नाम	नियसिन Niacin (B3) mg	रिबोफ्लविन Riboflavin (B2) mg	थियामिन Thiamin (B1) mg	कैरोटीन Carotene ug	आयरन Iron mg	कैल्शियम Calcium g	फास्फोरस Phosphorous g	प्रोटीन Protein g	खनिज Minerals g	कार्बोहाइड्रेट carbohydrate	फाइबर Fiber
----------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	--------------------	------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	-------------

3- **Browntop-** Digestive system, Arthritis, Hipertention, Eye, Obesity इसे हरी कंगनी भी कहते हैं छोटी कंगनी भी कहते हैं व इसे अमेरिकन मिलेट्स भी कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा फाइबर 12.5 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट 69.7 ग्राम होता है व प्रोटीन 11.5 ग्राम होता है यह हल्के गैरे रंग का होता है। यह ब्रेन, स्पाइन, पाचन तंत्र (Digestive system, Arthritis, Hipertention, Eye, Obesity) को सही रखता है पूरे बॉडी सिस्टम को डीटॉक्सीफाइड करता है।

4- **Foxtail-** इसे कंगनी कहते हैं और यह इटालियन मिलेट भी है यह ब्रेन, स्पाइन्, नर्वस सिस्टम (Nervous system, Psychological disorders, Arthritis, Parkinson's, Epilepsy) को अच्छा रखता है। इसमें 606 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स. 12.3 ग्राम प्रोटीन, ग्राम फाइबर, 0.03 कैल्शियम व 6.3 आइरन पाया जाता है। ।

5- **Little Millet-** कूटकी को अफ्रीकन मिलेट्स भी कहते हैं ये सिरिधान्य मिलेट्स में सम्मिलित किया जाने वाला धान्य या अनाज है। इसमें 65.5 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 7.7 ग्राम प्रोटीन, 9.8 ग्राम फाइबर, 0.28 ग्राम फॉसोरस, व अन्य पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। यह Uterus, PCOD, Male and female infertility समस्याओं में लाभदायक है। मिलेट्स यानि मुख्य रूप से हरी कांगनी में अन्य धान्यों की अपेक्षा में बीउ अधिक मात्रा में होता है। फाइबर सर्वाधिक हरी कांगनी में होता है इसी प्रकार खनिज भी सर्वाधिक छोटे मिलेट्स में ही होता है। अन्य सभी मिलेट्स में अन्य धान्यों के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रोटीन, बी2 व फाइबर भी होता है जो कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए उपयोगी तत्व है। निम्न तालिका के द्वारा हम सकारात्मक अनाज, तटस्थ अनाज व नकारात्मक अनाज में मौजूद तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे-

सौ ग्राम धान्यों में पोषक तत्व, फाइबर पदार्थ कितना है?

सकारात्मक धान्य(Positive Grains)

कांगनी (Foxtail)	0.7	0.11	0.59	3.2	6.3	0.03	0.29	12.3	3.3	60.6	8
सावा (Baryard)	1.5	0.08	0.31	0	2.9	0.02	0.28	6.2	4.4	65.5	10
बोदो Kodo	2.0	0.09	0.33	0	2.9	0.04	0.24	6.2	2.6	65.6	9.0
कूटकी (Little)	1.5	0.07	0.30	0	2.8	0.02	0.28	7.7	1.5	65.5	9.8
हरी कांगनी (BrownTop)	18.5	0.027	3.2	0	0.65	0.01	0.47	11.5	4.21	69.37	12.5

तटस्थ धान्य (Neutral Grains)

बजरा (Pearl)	2.3	0.25	0.33	13.2	8.0	0.05	0.35	11.6	2.3	67.1	1.2
रागी (Finger)	1.1	0.19	0.42	4.2	5.4	0.33	0.27	7.1	2.7	72.7	3.6
पेना (Proso)	2.3	0.18	0.20	0	5.9	0.01	0.33	12.5	1.9	68.9	2.2
ज्वार (Great Millet)	1.8	0.13	0.37	4.7	4.1	0.03	0.28	10.4	1.6	72.4	1.3
मक्का (Desi corn)	1.4	0.10	0.42	9.0	2.1	0.01	0.33	11.1	-	66.2	2.7

नकारात्मक धान्य (Negative Grains)

गेहूँ (Wheat)	5.0	0.17	0.35	6.4	5.3	0.05	0.32	11.8	1.5	76.2	1.2
धान (Rice)	1.2	0.06	0.06	0	1.0	0.01	0.11	6.9	0.06	79.0	0.2

डॉ. खादर वल्ली जी के अनुसार धान्यों की तालिका

2. रोजगार के क्षेत्र में महत्व:- इन सभी मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए जहाँ वर्ष 2023 को International Millets of Year (IYOM) घोषित किया जा रहा है वहीं रोजगार के क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ जाता है। मिलेट्स का अधिकांश उत्पादन दक्षिण भारत में किया जाता है जिससे प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचाने में समय व पैसा बहुत व्यय हो जाता है जिससे इन मिलेट्स की लागत बढ़ जाती है यदि इनका उत्पादन हमारे यहां यानि राजस्थान में भी किया जाय तो लागत में कमी के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि की जा सकती है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जा सकता है मिलेट्स से रोटी, डोसा, इडली बिस्किट, नमकीन आदि कई खाद्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो हम गेहूं के द्वारा बनाते हैं वे सभी व्यंजन मिलेट्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं। डॉ. खादर वल्ली ने खाद्य व्यंजनों पर भी काफी काम किया है। अतः मिलेट्स से बनाए गए व्यंजनों का व्यवसाय या गृह उद्योग भी चलाये जा सकते हैं। यदि मिलेट्स का उपयोग बढ़ता है तो आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापार थोक व फुटकर व्यापार) तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं का (परिवहन, भण्डारण, बीमा, बैंकिंग) महत्व बढ़ जाता है। अतः रोजगार के दृष्टिकोण से मिलेट्स का बहुत अधिक महत्व है।

3. कृषि के क्षेत्र में महत्व:- कृषि के बारे में काफी समय पहले तक यही कहा जाता था कि भारत की 75 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं लेकिन वर्तमान में कृषि के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है क्योंकि किसानों को मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, पानी की कमी की वजह से कई खेत बिना बुवाई के रह जाते हैं ऐसे में यदि कृषक वर्ग मिलेट्स की खेती करते हैं तो बहुत कम पानी व शुष्क जमीन में भी मिलेट्स की पैदावार की जा सकती है। सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि यह बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी पेस्टीसाइड्स के प्रयोग के बिना भी उगाया जा सकता है। डॉ. खादर कहते हैं कि हमें सकारात्मक अनाज (सम्पूर्ण अनाज) का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक अनाज न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि उनकी पैदावार शुष्क भूमि में भी की जा सकती है तथा इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। भारत में उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत शुष्क भूमि है। यदि किसान सकारात्मक अनाज यानि मिलेट्स की खेती करते हैं तो अगले 50 वर्षों में सूखा नहीं हो सकता। ।

निष्कर्ष

भारत जहां सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable development Goals) को पूरा करने में निरन्तर प्रयासरत है वहीं उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करना भी इन्हीं लक्ष्यों में से एक है जिसे पूरा करने में मोटे अनाज यानि मिलेट्स का भी योगदान है। मिलेट्स के निरन्तर व सही तरीके से सेवन तथा व्यवस्थित दिनचर्या के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। मिलेट्स पोषक अनाज के रूप में विकसित किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कभी ऐसा समय था कि हमारे भोजन में 40 प्रतिशत से ज्यादा भागीदारी मोटे अनाज की थी लेकिन लंबे समय तक इस सकारात्मक मोटे अनाज ने अपना स्थान खो दिया था लेकिन पिछले दशक में भारत ही नहीं दुनियाभर में इसे लेकर गंभीरता नज़र आई है। भारत ने ही मोटे अनाज को दुनिया में फिर से एक पहचान दिलाई है उपरोक्त शोध व विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां पानी, खाद और मिट्टी को लेकर देश की खेती लड़खड़ा रही है। ऐसे में सकारात्मक पोषक अनाज मिलेट्स ही आज उपयुक्त खेती के रूप में अनुकूल है इसके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और भारत की पारिस्थिकी इस धान्य के उत्पादन के लिए अनुकूल है। गेहूं व चावल ने दूसरी अनुकूल फसलों का स्थान ले लिया था लेकिन अधिकांश भारतीय अब इस मिलेट्स का महत्व समझ रहे हैं जिससे इनका स्वास्थ्य, रोजगार व कृषि में महत्व बढ़ जाता है और आने वाले समय में मिलेट्स का उत्पादन, वितरण व उपयोग ही नए आर्थिक सुदृढ़ समाज की दिशा तय करेगा।

**सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची**

1. डॉ. खादर, लाइफ स्टाइल समूह द्वारा लेख <http://bit.ly/DRKVT>
2. Millet Magic <http://bit.ly/Millet Magic>
3. समर्थ मानस द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल <http://youtu.be/yBZIKKro824>
4. "अन्नकूट" मिशन मिलेट के संचालक, श्री सतीश व्यास के लेख, "रोशनी की एक किरण आहार से आरोग्य"
5. Nutritional composition and Health Benefits of Millets:- Dr. S.Shobana
6. Millets- Review of Nutritional Profiles and Health Benefits:- Kimeera Ambati and Sucharitha KV,2019
7. Ministry of Agriculture & Farmers welfare.
8. <https://mahamillets.org/krishi/20497>
9. Megha G. & Tanuja Pawan(2023), "A Review on Millets "International Journal of modernization in Engineering Technology and science Vol.s Issue 12 https://www.irjmets.com/uploadedfiles/paper//issue_12_december_2023/47392/final/fin_irjmets1702659114.pdf